

POLAND

POLAND

**KORXONALARDA INSON KAPITALI SAMARADORLIGINI
BOSHQARISH****Qodirova Risolatxon Axatjonovna**

Farg'ona politexnika instituti

Menejment kafedrası assistenti

Tel: +998(93) 732-30-32

Email: risolatxonqodirova26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12530676>

Annotatsiya. Inson kapitali nazariyasi nisbatan yangi iqtisodiyot fanining yo'nalishidir. Bu xodimning bilimi, tajribasi va sog'lig'i holatiga ta'sirini o'rganish bilan bog'liq o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish va innovatsiyalarni qabul qilish qobiliyati. Ishchilar mehnati bilan bog'liq mehnatni tashkil etish, me'yorlash va rag'batlantirishning an'anaviy usullari, menejerlar va xodimlar uchun esa raqamlar va mavhum me'yorlar. nazorat qilish qobiliyati. Sanoat ishlab chiqarishi bilan bog'liq bo'lmagan tashkilotlar sonining ko'payishi bilan aniqlash masalalari ma'muriy va intellektual ishni baholash mezonlari va xodimlarning ushbu guruhlar uchun malaka talablarini belgilash. Mavjud me'yoriy hujjatlar "Ishchilarning ishi va kasblarining yagona tarif va malaka ma'lumotnomasi" va "Xodimlar lavozimlarining malaka ma'lumotnomasi", garchi ular tegishli kasblar bo'yicha ishchilar tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan funktsiyalar ro'yxatini o'z ichiga olgan bo'lsa-da, ularning barchasini o'z ichiga olmaydi. Boshqacha ish beruvchiga zarur bo'lgan turli xil vakolatlar.

Kalit so'zlar: inson kapitali, kategoriya, IMM, texnologiya, samaradorlik

"Inson kapitali" tushunchasi iqtisodiy kategoriyalar tizimida o'rganish bilan bog'liq iqtisodiy kategoriyalar tizimida inson omilining roli, markaziy o'rinni tushuncha egallaydi ijtimoiy va mehnat munosabatlari (IMM). Mavjud farqlar IMM 3, 4 ning zamonaviy talqinlari ko'proq darajaga bog'liq mualliflar tomonidan kiritilgan tarkibiy qismlarni o'z jamiga qamrab olish.

Asosiy belgilar bir xil:

- ob'ektiv ravishda mavjud bo'lgan munosabatlar tizimi jarayonlar, shartlangan mehnat tadbirla (texnologik, iqtisodiy, huquqiy, axloqiy) va tartibga solishga qaratilgan (yuqori darajani ta'minlash) shaxs, jamoa yoki jamiyatning mehnat hayoti sifati;
- IMM sub'ektlari va ob'ektlari tor ma'noda ish beruvchi va xodimlar, keng ma'noda - jismoniy shaxslar, ijtimoiy guruhlar va davlat;

- xizmat ko'rsatish stantsiyasining tuzilishi - rasmiy qoidalar (qonunlar, mehnat qoidalari) bayonotlar, ish yuritish odatlari va tartiblari) va norasmiy sub'ektlar o'rtasidagi kommunikativ munosabatlar turlari;
- IMM sub'ektlari - kadrlar siyosati (bandlik), tashkilot va mehnat sharoitlari, mehnat samaradorligi, mehnatga haq to'lash (motivatsiya), martaba;
- IMM turlari - paternalizm, raqobat, birdamlik, hamkorlik ijtimoiy sheriklik, kamsitish, ziddiyat.

Mehnat va sifat tushunchalari ham muhim ahamiyatga ega. ish hayoti. Mehnat hayotining sifati qanday sharoitlarni aks ettiradi mehnat faoliyati korxonada amalga oshiriladigan, yilda sanoat tarmoqlari, yoqilgan Daraja qoniqish ehtiyojlari individual ijtimoiy guruh yoki jamiyat.

Kategoriyalar: mehnat, mehnat jarayoni, mehnat faoliyati odatda kelib chiqishi nuqtai nazaridan o'zaro bog'liq deb qaraladi keskin rivojlanish. Eng keng tarqalgan klassik ta'rif mehnat taqsimoti maqsadli transformatsiya jarayoni sifatida tabiiy resurslarni moddiy va ma'naviy ne'matlarga aylantiradi ijtimoiy foydali ahamiyatga ega. Zamonaviy talqinlarda kontseptsianing evolyutsiyasi mehnatdan ustuvorliklarning o'zgarishidir ijodga qaratilgan jismoniy va ruhiy harakatlarning muntazam majmui sifatida komponent. Intellektual mehnat natijalari bundan kam emas umumiy iqtisodiy ayirboshlashda moddiy ko'ra muhim rol o'ynaydi jismoniy mehnat bilan yaratilgan imtiyozlar.

Boshqaruv samarali korporativdagi faoliyat va investitsiyalar inson kapitali. Eng katta qiyinchilik - baholash mezonlarini aniqlashda inson kapitali. Buning uchun turli usullar qo'llaniladi. Ulardan biri investitsiya usuli bo'lib, u orqali xodimlarning o'ziga xos bilimlari va tajribasi natijasida olingan kelajakdagi daromadlar baholanadi.

Tashkilotning sanoat yoki mintaqadagi raqobatbardoshligining o'sishini va xodimning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ham tahlil qilish mumkin. Raqobat ustunligi manbalari orasida strategik joylashishni aniqlash va moslashuvchanlik bilan bog'liq bo'lgan operatsion samaradorlik atrof-muhit sharoitlari, innovatsion jarayonlar, rivojlanish ijodiy faoliyat va korporativ madaniyat.

Keng ma'noda samaradorlik natijalar va xarajatlarning izchilligini tavsiflaydi. Iqtisodiyotda an'anaviy ravishda qabul qilingan boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash mezonlari asosan moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bog'liq: hajmlarning o'sishi ishlab chiqarish, sotish va foyda, aktsiyalarning bozor kotirovkasi. Raqobat muhitida ko'paytirish kerak faqat iqtisodiy, balki

ijtimoiy samaradorlik. Iqtisodiy va ijtimoiy tarkibiy qismlarning o'zaro ta'sirida HKni boshqarishni hisobga olsak, biz ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashimiz mumkin texnologiya samaradorligini aniqlashning analitik usullariga ta'siri yoki boshqa boshqaruv qarorlari. Cheka ta'rifida biz siljitamiz Asosiy e'tibor iqtisodiy mezonlarga, ya'ni "kapital" so'ziga qaratiladi, keyin kelajakdagi daromad sifatida CHK dominant tushunchadir. Agar ijtimoiy komponent ustunlik qiladi, ya'ni «inson», keyin ma'lum bir shaxsning kompaniya maqsadlari uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bilim va tajribasi ta'kidlanadi. Xodimning o'zi manfaatlarini qondirish.

Iqtisodiy nuqtai nazardan boshqaruv samaradorligi quyidagi asosiy omillar bo'yicha tahlil qilinadi: keng (mehnat resurslari bilan ta'minlash, kadrlar harakati, joriy xodimlarning sharafigi) va intensiv (mehnat unumdorligi, oqilona mehnat resurslaridan yangi foydalanish).

Boshqaruv samaradorligining iqtisodiy mezonlari-Menejmentning asosiy maqsadi tashkilot faoliyatini doimiy ravishda yaxshilashdir. Boshqaruvning iqtisodiy samaradorligi alohida ahamiyatga ega. Samaradorlik mezonlari umumiy va xususiy bo'lishi mumkin. Birinchi holda, ishlash natijalarining global jihati ko'rib chiqiladi. Resurslarni minimal sarflash bilan maksimal natijaga erishish muhim. Boshqaruv samaradorligining qisman ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi ishchilarning mehnat xarajatlari darajasi;
- moddiy resurslarni sarflashning oqilonaligi;
- moliyaviy resurslarning minimal qiymati;
- asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanish va amortizatsiyani tavsiflovchi ko'rsatkichlar;
- ishlab chiqarish xarajati (minimalda saqlanishi kerak);
- ishlab chiqarish rentabelligi ko'rsatkichi;
- ishlab chiqarish sexlarining texnik jihozlanishi (texnik taraqqiyotning zamonaviy yutuqlariga muvofiqligi);
- mehnat sharoitlari va tashkiliy tuzilma bilan belgilanadigan ishchilarning mehnat intensivligi;
- xarajat stavkasiga muvofiqligi va barchasiga to'liq mos kelishi shartnoma majburiyatlari;
- xodimlar soni va tarkibining barqarorligi;
- Bir xil xarajatlar darajasida ekologik qoidalarga rioya qilish.

Korxonalar faoliyatini samaradorligini baholash uchun birinchi navbatda iqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Asosiysi, foydaning hisobot davridagi umumiy xarajatlarga nisbati. Agar og'ishlar yoki qoniqarsiz natijalar aniqlansa, aniq sabablarni aniqlash uchun omil tahlili o'tkaziladi. Tashkilotni boshqarish samaradorligini baholashda quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin:

- samaradorlik, bu rahbariyat tomonidan qo'yilgan maqsadlarga erishish darajasida namoyon bo'ladi;
- tashkilotning barcha tuzilmalari va bo'linmalarining ehtiyojlarini to'liq qondiradigan moddiy va moliyaviy resurslarni tejankorlik bilan sarflash qobiliyati;
- olingan iqtisodiy natijalarning ishlab chiqarish jarayonida sarflangan xarajatlarga optimal nisbatiga erishish;
- to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita omillarning yakuniy natijaga ta'sir qilish darajasi.

Fikrimizcha, sanoat majmuasi korxonalarining samaradorlik ko'rsatkichlarini ta'minlash – bu milliy iqtisodiyot samaradorligining muhim yo'nalishidir. Uni amalga oshirish uchun majmuaviy hukumat dasturini ishlab chiqish zarur deb hisoblaymiz. Sanoat korxonalarining innovatsiya salohiyatini atroflicha baholash asosiy yo'nalishlari sifatida xizmat qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nicholas Bloom John Van Reenen HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 May 2010
2. Королев О.П. Характеристика составляющих человеческого капитала комбинате / О.П. Королев // Энергия XXI век: ежекв. науч.-практ. вестн. — 2007.
3. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента / Э.М. Коротков. — М.: ДеКА, 2004.
4. Мясоедова Т.Г. Человеческий капитал и конкурентоспособность предприятия / Т.Г. Мясоедова // Менеджмент в России и за рубежом. — 2005.
5. В.Муминов Inson kapitalini boshqarishni takomillashtirish/ O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 20.03.2023
6. Икрамов Х.Р.- Ўзбекистонда инсон ресурсларини бошқариш фаолиятини рақамлаштириш масалалари-2022
7. Ikramov X.R.-Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'рни- 30.05.2024